

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛАХ

Барахова Роза Курбаналиевна

*Преподаватель русского языка и литературы
общеобразовательной школы «Жалын»*

Камбарова А.О

Шымкент.Шымкентский университет

С древних времен школа означала место детской радости и переводится с латинского языка как досуг. Я.А. Коменский говорил: «В латинском языке школа иногда называется «*ludus*», т.е. игра; она представляет собой тихое пристанище, специально устроенное для научных знаний, нисколько не обременительных и не утомительных, но, подобно игре, лишь приятно и легко упражняющих ум и тело». Сейчас школа и высшая школа – вуз – это здания мудрости и знаний, место, где царит детство и юность. Высшая школа для молодого человека, впервые переступающего его порог, вызывает трепет и благоговение, мечты стать профессионалом своего дела, встретить здесь новых друзей, лучших преподавателей.

В школах основное внимание уделяется использованию новейших, отвечающих требованиям времени методов обучения, научных, инновационных технологий. На рубеже веков в системе образования Казахстана проводится множество прогрессивных реформ. Их цель-преемственность национальной системы образования с мировой системой образования, опираясь на мировые стандарты.

Как сохранить «дух мудрости» и передать его новому молодому поколению? Как сделать процесс обучения таким, чтобы студент ежедневно выходя из стен университета мог сказать, что сегодня узнал много нового и полезного? Как сделать так, чтобы студент и преподаватель получали удовлетворение от их взаимодействия и общения? Как сделать так, чтобы студент как будущий специалист соответствовал современным реалиям времени, был готов решать новые профессиональные задачи? Один из подходов к решению заданных вопросов прост – это активное использование инноваций в обучении, другими словами, инновационных методов обучения как нового оружия педагога, ведь вуз сегодня олицетворяет мудрость знаний, накопленную в веках, и энергию, дыхание молодого поколения - студентов, современные научные школы и молодых ребят, рвущихся в бой будущих профессионалов, единство исследования и обучения, дух свободы и диалог молодости и старшего поколения, это всегда вопросы и поиск ответов, динамичное развитие и радость открытий, сплав огня молодости, идей мудрости, практики жизни... Как сделать занятие живым, интересным и полезным? С одной стороны инновации изменяют методы работы педагога, само взаимодействие, взаимоотношения преподавателя и студента, с другой – инновации изменяют мышление педагога, становятся философией практической деятельности как преподавателей, так и студентов. Новые методы обучения – это образно говоря «многофункциональное оружие» педагога, требующее искусного им владения, некой философии использования, постоянного ухода за ним, и модификации. Что мы понимаем под понятием инновации в обучении? Инновационные методы обучения?

Слово инновация «происходит от латинского слова» *novus*», означает новизну, внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества. Вместе с тем, для своего внедрения инновация должна соответствовать актуальным социально-экономическим и культурным потребностям.

– Технология — это инструмент профессиональной деятельности педагога. – Сущность педагогической технологии заключается в том, что она имеет выраженную этапность (пошаговость).

– Инновационная деятельность — это особый вид педагогической деятельности. – Инновации предполагают новые средства, методы, формы технологии, используемые в педагогической практике, ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способностей.

– Инновационные технологии — это система методов, способов, приёмов обучения, различных воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных условиях. Использование современных образовательных технологий обеспечивает гибкость образовательного процесса, повышает познавательный интерес обучающихся, творческой активности. Благодаря внедрению в образовательный процесс современных технологий обучения дети имеют большой шанс приобрести необходимые умения и навыки для дальнейшей жизни и успешной адаптации в обществе, повысить уровень мотивации к обучению.

Сейчас у многих на слуху такие понятия, как «интерактивные технологии и методы», «инновация и инноватика», «мультимедийные учебные материалы» и многие другие. Слова на первый взгляд сложные и неизведанные, но с другой стороны имеют похожий смысл. А дело все в том, что на данном этапе образования современная школа должна отвечать определенным требованиям. Это в основном касается оснащённости в учебных кабинетах компьютерами, проекторами, то есть информационными ресурсами.

Инновационные методы обучения позволяют формировать опыт творческой и инновационной деятельности студентов, который в конечном счёте влияет на компетентность будущего специалиста. Сущность инноваций в обучении, самих инновационных методов обучения также, на наш взгляд, определяется их динамичностью и активностью.

В школьном образовании существуют различные педагогические инновации, и каждое учреждение использует свои наиболее «прижившиеся» или традиционные инновационные технологии в образовании

Игровые технологии самые применимые в образовании, так как применяются не только на всех уроках во всех без исключения классах.

Личностно-ориентированное обучение создает условия для самоопределения школьников в выборе будущей профессии, для лучшего усвоения ведутся элективные курсы.

На всех уроках используются здоровьесберегающие технологии, смысл которых заключается в том, чтобы исключить негативное воздействие на здоровье ученика.

Проектно - исследовательская технология или по-другому продуктивное обучение включает в себя все методы активного обучения, то есть методы исследования, сбора, обобщения результатов учеником. Применяется на уроках информатики, иностранного языка, технологии и других.

Блочная - модульная технология ориентирована на различные виды самостоятельной, усиленной работы учащегося, например, изготовление наглядных пособий, написание творческой работы, выполнение упражнений. Эта технология учит ребенка самому искать информацию, изучать и получать знания в новом виде.

Инновационные методы обучения — это не только использование самых передовых технологий в классе или постоянное отслеживание последних тенденций в области образования, это методы преподавания и обучения!

Они все об использовании новых стратегий обучения, которые больше ориентированы на студентов. Эти новаторские идеи побуждают учащихся активно присоединяться и взаимодействовать со своими одноклассниками и с вами — учителем — во время уроков. Учащимся придется работать больше, но так, чтобы лучше

удовлетворять их потребности и помогать им расти быстрее.

В основном фокусируется на том, сколько знаний вы можете передать своим ученикам, инновационные способы обучения позволяют глубже понять, что студенты действительно выносят из того, что вы преподаете во время лекций.

Почему пришло время для инновационных методов обучения

В мире произошел переход от традиционных классов к онлайн-обучению и гибриднему обучению. Тем не менее, глядя на экраны ноутбуков, ученикам легче потеряться и заняться чем-то другим (например, гоняться за сладкими мечтами в своих кроватях), не отдавая при этом ничего, кроме своих навыков притворяться, что они сосредоточены.

Мы не можем винить во всем этих студентов за то, что они не усердно учились; учитель также обязан не давать скучных и сухих уроков, которые надоедают ученикам.

Многие школы, учителя и инструкторы пробуют новаторские стратегии обучения в новых условиях, чтобы заинтересовать учащихся и повысить их вовлеченность. А цифровые программы помогли им достучаться до умов учащихся и предоставить учащимся лучший доступ к занятиям.

Вот небольшая статистика

В 2021:

57% всех студентов США имели свои цифровые инструменты.

75% школ США планировали полностью перейти в виртуальный режим.

Образовательные платформы заняли 40% использования учащимися устройств.

Использование приложений удаленного управления в образовательных целях увеличилось на 87%.

Увеличивается 141% в использовании приложений для совместной работы.

80% школ и университетов в США купили или собирались покупать дополнительные технологические инструменты для учащихся.

К концу 2020 года:

98% университетов преподавали онлайн.

Эти статистические данные показывают огромные изменения в том, как люди преподают и учатся. Лучше прислушайтесь к ним – вы же не хотите быть старым и отставать в своих методах обучения, верно?

Итак, пришло время пересмотреть методы обучения в образовании!

7 преимуществ инновационных методов обучения

Вот 7 преимуществ этих инноваций для учащихся и почему их стоит попробовать.

Поощряйте исследования – Инновационные подходы к обучению побуждают учащихся исследовать и открывать новые вещи и инструменты для расширения кругозора.

Улучшить навыки решения проблем и критического мышления – Креативные методы обучения позволяют учащимся учиться в своем собственном темпе и побуждают их к мозговому штурму новых способов решения проблемы вместо того, чтобы искать ответы, уже написанные в учебниках.

Избегайте получения большого количества знаний сразу – Учителя, использующие новые подходы, по-прежнему дают ученикам информацию, но склонны разбивать ее на более мелкие части. Усвоение информации теперь может быть более доступным, а краткость помогает учащимся быстрее освоить основы.

Используйте больше мягких навыков – Учащиеся должны использовать более сложные инструменты в классе, чтобы закончить свою работу, что помогает им узнавать новое и пробуждать их творческий потенциал. Кроме того, при выполнении индивидуальных или групповых проектов учащиеся знают, как управлять своим временем, расставлять приоритеты в задачах, лучше общаться, работать с другими и многое другое.

Проверить понимание учащихся – Оценки и экзамены могут сказать кое-что, но не

все об обучаемости и знаниях студента (особенно если во время контрольных есть украдкой подглядывать!). Инновационные идеи обучения позволяют учителям следить за занятиями и лучше знать, с чем сталкиваются их ученики, чтобы найти наиболее подходящие решения.

Улучшить самооценку – Благодаря отличным методам учителей ученики могут понять, что они узнали, а что упустили. Открывая для себя то, что им еще нужно знать, они могут понять, зачем изучать те или иные вещи, и с большим желанием это делать.

Оживите классы – Не позволяйте вашим классам быть переполненными вашим голосом или неловкой тишиной. Инновационные методы обучения дают учащимся что-то интересное, побуждая их высказываться и больше взаимодействовать.

Проводимые в Казахстане меры по развитию высшего образования предусматривают повышение качества подготовки специалистов, совершенствование информационных технологий с образованием, формирование единой информационной образовательной среды, учебно-методическое и научное обеспечение образовательного процесса.

Цель и идеалы, которые ставит государство, состоит в том, чтобы войти в число цивилизованных стран, занимая свое место на сцене истории, а не в их изобилии ископаемых или огромных размерах Земли, а в их способности осваивать богатство на своем месте. Чтобы удовлетворить эту потребность, сегодня большая проблема – придавать всенародное значение качественному образованию и сознательному воспитанию подрастающего поколения.

Инновация – это первая реализация новой идеи, не являющейся лабораторной, основанной на практике, даже если она возникла в науке. Нововведение – ориентировано на модель, внедренную в учреждение, организацию, местные региональные, государственные учреждения.

Это создает проблему формирования учителей как специалистов, предъявляющих высокие требования к профессиональной подготовке и способных творчески воспринимать новые научные идеи, осваивать новые технологии обучения и управлять современным технологическим процессом. Поэтому в соответствии с ориентированными на ближайшее время требованиями школы в высших учебных заведениях необходимо определить пути обучения на основе инновационных педагогических технологий и постоянно совершенствовать профессиональную подготовку учителей.

Одним из путей совершенствования профессиональной подготовки учителей является использование инновационных педагогических технологий в учебном процессе.

На сегодняшний день проблема педагогической технологии является основой исследования с точки зрения теоретического и научно-прикладного направления. Теоретически педагогическая технология рассматривается как категория педагогики, определяется ее сущность, структура; изучаются научные основы педагогической технологии в различных областях педагогической деятельности (дидактика, воспитание, управление образованием); раскрываются основы методологии и теории проектирования педагогической технологии.

В результате исследования, т. е. изучения, анализа данных определений, можно сказать следующее определение: педагогическая технология как наука, изучающая наиболее эффективные пути воспитания с обучением, предусматривающая создание воспитательной системы с усовершенствованным обучением, проектирование учебно-воспитательного процесса, так и совокупность методов, регулятивных средств, используемых в воспитательном процессе обучения, и как реальный процесс обучения действует. Состав педагогической технологии состоит из содержательной и процессуальной составляющих.

Содержательные компоненты составляют средства достижения концептуальной цели, систему знаний об эффективности учебно-воспитательного процесса, профессионально-педагогическую завесу педагога-диагноста, личностные особенности

личности и уровень подготовки учащихся, дидактико-обучающее содержание; методы, методические приемы; формы организации; дидактические средства. Процессный компонент предполагает управление заранее спроектированным учебно-воспитательным процессом.

Педагогические технологии можно классифицировать следующим образом:

- к авторитарности по уровню применения: общепедагогической, самостоятельной методической и модульной;
- по форме организации: классно-классное и альтернативное, академическое и клубное, индивидуальное и групповое, коллективные подходы к обучению, дифференцированное обучение;
- по категориям учащихся: массовые технологии, опережающее обучение, компенсационное, виктомологическое, технологии работы с трудными детьми, технологии работы с одаренными детьми.

Данная классификация помогает различать назначение, содержание и виды педагогических технологий и служит основанием для их использования в соответствии с выполняемой функцией.

Таким образом, общее в рассмотренных выше подходах к осмыслению существования педагогических инноваций заключается в том, что их основное внимание уделяется процессу и результату педагогического творчества. Все исследователи отмечают необходимость знания для нового теоретического анализа и осмысления реалий инновационных процессов, обеспечения непрерывного инновационного движения. Эта необходимость, в свою очередь, актуализирует вопрос специальной подготовки специалистов, в том числе подготовки компетентных педагогов в области педагогических инноваций. Определяется успешность развития инновационного образования через подготовку педагогов к инновационной деятельности, работе в непрерывном инновационном режиме. Важнейшим структурным подразделением данной подготовки является способность к обновлению общества, рынка труда, личности, технологий и непрерывной информационной среды оперативно реагировать и быть гибкими в своей профессиональной деятельности. Таким образом, компетентность педагога является одним из важнейших условий устойчивости развития инноваций в образовании.

Поэтому целенаправленное развитие профессиональных компетенций педагогических кадров-важнейший фактор инновационного развития образования.

Важно систематически методическую поддержку и совместные действия, чтобы учителя после повышения квалификации не перешли на традиционную методику обучения. Сегодня осуществляется системная работа сетевых сообществ, обмен опытом в различных формах, публикации, разделяющие общую мысль, распространение опыта. Это, в свою очередь, благоприятные факторы профессиональной поддержки учителя, развития, повышения профессиональной компетентности.

Проблемное обучение по своему содержанию и структуре представляет собой педагогическую технологию обучения, которая обобщает творческие процессы педагога и учащихся, во-вторых, в проблемном обучении доминирует этап построения модели деятельности и самостоятельный выбор субъектом способа решения, т. е. саморегулирование каждого процесса.

Выявление особенностей, присущих проблемному обучению, позволяет глубже рассмотреть его отличия от других технологий:

- первым условием проблемного обучения является система развивающейся и развивающейся структуры учебной информации, которую предопределяет развитие учебной деятельности;
- второе условие проблемного обучения реализуется только тогда, когда при переходе информации к учебной задаче предусмотрена возможность выбора способа ее решения.

- третьим условием проблемного обучения является позиция учащихся как субъекта, его сознательное понимание и восприятие цели познания и самооценка имеющихся средств для решения и получения результатов;

- основной характеристикой, определяющей проблемное обучение, является проблемная ситуация как способ взаимодействия учителя и ученика.

В настоящее время проблемное обучение является одной из основных технологий, реализующих гуманизирующее направление научной и практической педагогики. Основу ее составляет идея создания инновационной среды, которая особенно способствует профессиональному становлению учителя. Поэтому в процессе проблемного обучения учитель должен организовать учебный процесс таким образом, чтобы он наиболее приближался к логике самостоятельного поиска знаний учащегося и создавал все условия для активного познавательного процесса

Так, в ходе исследования были выявлены следующие пути их использования в соответствии с основным значением инновационных педагогических технологий, возможностями подготовки учителей:

- использование в учебной деятельности (занятиях);

-использование во внеучебной деятельности (научно-исследовательская деятельность учащихся, внеурочная деятельность).

Вышеуказанные виды инновационных педагогических технологий наиболее эффективны для применения в учебном процессе учебного заведения в современных условиях, никоим образом не ущемляют содержание обучения, определенное государственным стандартом образования, а, наоборот, позволяют достичь цели, указанной в программе учебных дисциплин, в единстве между собой сложившихся методик обучения. Используя формы учителя-метода, учащиеся могут научиться работать над собой через навыки слушания и произношения, повысить мыслительную активность и языковые навыки с помощью навыков чтения и письма, а также овладеть различными методами и навыками.

Использование интерактивных методов и приемов в учебном процессе младших школьников является, во-первых, средством прочного усвоения знаний учащихся, а во-вторых, повышения качества занятий детей. Замкнутые учащиеся становятся более мотивированными к занятиям и формируется поведение. Повышается познавательная способность к обучению. Учащийся должен понимать, что он усваивает знания в игре, а как процесс обучения перерастает в игру. Только тогда игра и обучение станут естественно гармоничными и будут способствовать овладению предметными знаниями, умениями и навыками. Каждый учитель, творчески подходя к учебно - воспитательной работе, применяя различные методы обучения в соответствии с требованиями нового времени, преобразуя урок, несомненно, добьется хороших результатов.

Использованная литература:

1. Кабдыкаиров Г., Диагностика инновационных технологий. - А, 2015
2. Раджерс Э. Концепция инноваций. - //Казахстанская школа, №4, 2011.«Техническое и профессиональное образование в условиях социального партнерства», справочник руководителей образовательного учреждения №2 (26) 2013г;
3. Сарбасова К. А. инновационные технологии. Алматы, 2006 –С.
4. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. М 94 Инновационные методы обучения, или Как интересно преподавать: Учебное пособие. – 7-е изд., доп. - Алматы, 2012.
5. Элли Тран.15 инновационных методов обучения с руководством и примерами <https://ahaslides.com/ru/blog/15-innovative-teaching-methods/>

EFFECTIVENESS OF NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING IN HELPING A PERSON

Duisekova Maria Toibekovna

Shymkent University, Shymkent Kazakhstan

Dzhumaev Mamanazar Irgashevich

Professor Tashkent State Pedagogical University after Nizami

Annotation treatment with a Neuro-Linguistic program is widespread. However, this method, like many other information, can be used either to harm themselves, or to the environment. The use of useful or harmful in this direction will depend on the purpose of the application, which will clearly apply the method and method. Therefore, it is always necessary to be responsible for the consequences of using any methods of Neuro-Linguistic Programming.

Negative moments of the use of the described psychotechnics are observed in modern advertising. All advertising propaganda is based on methods of Neuro-Linguistic Programming. At first glance, nothing. However, there is one important "but".

Key words: Neuro-Linguistic Programming, linguistics, language

Neuro-Linguistic Programming is a specific direction of practical psychology and psychotherapy based on the process of copying conscious or unconscious verbal and nonverbal forms of subjects who have achieved success in a particular field. The neuro reflects human thinking, worldview views, and stereotypes based on communication with the environment and society. Followers of Neuro-Linguistic Programming believe that the key to business success is, first of all, the individual, and that the study of the way of thinking allows us to identify the internal resources of a person. Language is a human language, that is, it is an integral part of human life. Initially, people do not think about the importance of speech in a social environment. Understanding language structures and understanding speech structures play an important role in the modern world, where the possibility of communicative interaction is increasingly appreciated.

Programming is when a person manages their personal life using computer-related strategies that use special programs to achieve their goals. learning strategies by regulating their lives, subjects offer you a choice for yourself, whether they work or continue to try to develop their potential and personal effectiveness. In fact, the method of Neuro-Linguistic Programming is the study of their mental activity, behavioral and speech abilities, through which a person can create a set of strategies, building relationships, new initiatives and achievements to facilitate effective decision-making by the management groups of individuals, creating their own existing agreements. A person uses strategy in everything that he does not do. However, often such a strategy exists outside of one's own consciousness. Often actors just don't know why they don't act if they do. Treatment with a neuro-linguistic program is widespread. However, this method, like many other information, can be used either to harm themselves, or to the environment. The use of useful or harmful in this direction will depend on the purpose of the application, which will clearly apply the method and method. Therefore, it is always necessary to be responsible for the consequences of using any methods of Neuro-Linguistic Programming. Negative moments of the use of the described psychotechnics are observed in modern advertising. All advertising propaganda is based on methods of Neuro-Linguistic Programming. At first glance, nothing. However, there is one important "but".

Neuro-linguistic programming methods used for advertising purposes are based on the breakthrough of a logical number barrier and comparisons made by a person when making a